

Natalia SECRIERU

gr. did. I, Liceul Teoretic M. Marinciuc din Chișinău

Dezvoltarea competenței de cercetare în studierea istoriei

Rezumat: *Articolul abordează problema formării competenței de cercetare științifică și practică la elevi în cadrul orelor de istorie, a educării tânărului cercetător. Învățarea prin cercetare determină o mai bună înțelegere a trecutului și oferă tinerei generații oportunitatea de a investiga subiecte care îi sunt aproape, la care au participat bunicii sau părinții, sau să redescopere locuri pe care le cunoaște din copilărie.*

În scopul obținerii rezultatelor așteptate, se propune antrenarea elevilor în realizarea proiectelor transdisciplinare, prin care se va asigura cunoașterea și aplicarea normelor de cercetare științifică.

Cuvinte-cheie: *competență, cercetare, metodă, proiect transdisciplinar, profesor, elev, liceu.*

Abstract: *The article addresses the development of academic research skills in students through the study of History – helping them become young scholars. Learning through research helps achieve a better understanding of the past and gives the younger generation an opportunity to study subjects close to their hearts, events in which their grandparents and parents had*

participated, or to rediscover the places they had known since childhood. In order to obtain the expected results, the students need to be employed in the development of transdisciplinary projects, which will ensure that they understand and apply accurately the principles of academic research.

Keywords: competence, research, method, transdisciplinary project, teacher, student, high school.

”Științele sunt uși, iar cheile lor sunt cercetările.”
(Anton Pann)

În ultimii ani, în învățământul preuniversitar s-au făcut numeroase schimbări. Esența acestora constă în faptul că există o continuă tendință de a se muta accentul de la transmiterea de informații către formarea de competențe. În accepția experților în domeniu, educației îi revin două mari funcții:

- de a produce competențe necesare dezvoltării societății în întregul său;
- de a identifica și a cultiva abilitățile individuale, pentru ca fiecare persoană să-și dezvolte potențialul la maxim.

Pentru a trăi și a munci în comunitatea umană, pentru a se bucura de tezaurul cunoașterii, omului modern i se solicită să învețe neconținut [1, p. 20]. Din această cauză, unul dintre obiectivele principale ale școlii este de a antrena elevul în cercetarea științifică la diferite discipline școlare, inclusiv la *Istoria românilor și universală*. Conform definiției date de C. Enăchescu [4, p. 8], cercetarea este un proces activ și sistematic pentru a descoperi, interpreta sau revizui fapte, evenimente, comportamente sau teorii, sau/și pentru a găsi aplicațiile practice cu ajutorul unor astfel de fapte, legi, teorii.

W. I. Beverdige susține că cercetarea este o aspirație spre cunoaștere, o căutare neconținută a unor adevăruri, care îi atrage doar pe oamenii cu personalitate [5, p. 73]. Această atracție vine de timpuriu. Anume în liceu elevii se familiarizează cu tehnica cercetării științifice, în vederea elaborării unor lucrări cu destinație diversă, de la simple prezentări, comunicări la ore, în fața colegilor, până la comunicări și proiecte susținute în fața unor comisii competente, în cadrul unor conferințe științifice, cum sunt, de exemplu, *Personalități basarabene ale secolului al XX-lea; Viitorii Herodoți; Muncă, talent, cutezanță* etc.

Prin *competența de cercetare* înțelegem un ansamblu integrat de abilități specifice procesului de cercetare și operațiilor mintale activate în timpul cercetării, exersate în diferite situații, mobilizând, reorganizând resursele interne și externe pentru atingerea unor obiective clar definite. În baza modelului de derivare a competenței de cercetare, a experienței pedagogice, putem afirma că formarea competenței de cercetare creează condiții pentru asigurarea continuității liceu-facultate-activi-

tate profesională, prin funcționalitatea unei structuri cognitive de cercetare ce contribuie la pregătirea unui om competent, capabil să rezolve probleme atipice, importante la moment, utilizând cunoștințe, abilități, atitudini, experiența acumulată etc.

Activitatea de cercetare în școală poate fi dezvoltată în funcție de mai multe variabile: cultura și climatul organizațional, baza materială, planificarea și stabilirea obiectivelor, formarea grupului de elevi ce vor îndeplini obiectivele, determinarea partenerilor de colaborare; motivația, creativitatea și voința participanților. Succesul demersului de cercetare științifică depinde direct de calitățile cercetătorului, de aptitudinile, talentul și pasiunea acestuia pentru activitatea desfășurată. Oricine își dorește să devină cercetător trebuie să cunoască aceste repere de natură umană, să-și evalueze cu sinceritate nivelul calităților în raport cu acestea și să accepte cu hotărâre necesitatea dezvoltării lor și a eliminării unor eventuale practici greșite [3, p. 121].

Importanța competenței de cercetare s-a accentuat în epoca exploziei informaționale. La mijlocul sec. XX, savanții au realizat că școala nu reușește să meargă într-un pas cu știința. În *Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova* se menționează că una din prioritățile educaționale este aplicarea noilor tehnologii orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor. Acest domeniu este declarat drept unul prioritar, fiind, în același timp, unul deficitar sub aspectul conceptualizării și implementării în practica educațională.

Sistemul de învățământ este construit pe principiul continuității. Drept confirmare ne servește *Concepția modernizării sistemului de învățământ din Republica Moldova*, care are drept scop transformarea acestui sistem într-un factor prioritar de asigurare a dezvoltării social-economice durabile a Republicii Moldova, racordarea lui la tendințele educației pe plan internațional, în vederea integrării în spațiul educațional european [2, p. 2]. O preocupare actuală este asigurarea continuității în educație, care se realizează atât la nivel de structură a sistemului de învățământ, cât și la nivel de proces, de funcționare, având în vedere și dezvoltarea competențelor, a atitudinilor necesare pentru o inserție socială eficientă.

Un aspect important de continuitate este modernizarea Curriculumului național din perspectiva exprimării obiectivelor globale ale societății și ale sistemului de învățământ, a dezvoltării individului, formării lui profesionale și pregătirii întru asumarea responsabilităților sociale, profesionale și politice. Curriculumul modernizat se axează pe metode active de predare-învățare-evaluare, pe formarea de competențe și atitudini fundamentale și specifice, pe activismul și responsabilitatea proprie

față de rezultatele obținute, pe diversitate și opțiunile individuale, pe cooperare și deschidere europeană.

În doctrina națională a învățământului se menționează necesitatea aplicării unor tehnologii educaționale orientate spre dezvoltarea competențelor, una dintre priorități fiind integrarea cercetării. Competența de cercetare poate fi dezvoltată în baza unor situații de integrare pe care le pune la dispoziție actul de investigație: soluționarea unei probleme școlare, comunitate etc.; comunicarea în grup sau cu anumite persoane, inclusiv interesate de realizarea unui proiect; redactarea unui text care urmează să fie publicat; vizite în scopul determinării temei sau acumulării informațiilor care necesită colectarea și prelucrarea unor date (anchetă, studiul documentelor etc.); prezentarea rezultatelor cercetării în grupuri de lucru, în clasă, școală, comunitate etc. [4, p. 93]. Situațiile de integrare demonstrează următorul fapt: competența de cercetare este un factor de continuitate în educație.

Desigur, elevii trebuie pregătiți pentru viață, dar și școala înseamnă viață, elevul învățând și dezvoltându-se în mediul școlar. În acest sens, este relevantă viziunea lui John Dewey: ”Să lași copilul să vină la școală cu toată experiența câpătată în afara ei și să plece de la școală cu ceva care să fie folosit imediat în viața de toate zilele”.

Elevul trăiește într-o viață reală, iar sistemul propriu de valori și-l formează nu doar la școală. Nivelul de corespondență dintre modelul de viață școlar și cel real determină eficiența educației. Achizițiile școlare sunt cu atât mai funcționale, cu cât pot fi aplicate în variate situații de viață: lucrul cu informația, identificarea și rezolvarea problemelor, proiectarea strategiilor, planificarea, comunicarea scrisă și orală, aprecierea procesului și a produsului etc. Toate acestea sunt competențe specifice, care derivă din competența de cercetare și asigură formarea ei.

Cercetarea este un mod esențial de satisfacere a necesităților cognitive. Sarcina principală a școlii constă în implicarea copiilor într-un proces activ de autocunoaștere și cunoaștere a lumii înconjurătoare. Această sarcină se simplifică în cazul când profesorii sunt purtători ai tradițiilor științei și ai activității de cercetare. Activitatea de cercetare a elevilor constituie un proces creativ și presupune rezolvarea unor probleme, în rezultat având loc un transfer de valori culturale ce finalizează cu formarea concepției despre lume.

Profesorul intervine aici ca purtător al experienței de organizare a activității, și nu ca sursă de cunoștințe. În cercetare, se produce o relaționare activă, fiecare având rolul și responsabilitățile sale.

Competența de cercetare este binevenită în elaborarea proiectelor transdisciplinare. Lucrând la ele, individual și în grup, elevii sunt provocați de a căuta/

analiza/sintetiza/asocia/compara, de a crea un produs ce urmează a fi prezentat unui public; își formează capacități și demonstrează ce știu și, mai ales, ce știu să facă. La etapa actuală, există o multitudine de surse de cunoaștere a istoriei: pe lângă cele tradiționale, avem acces la documente de arhivă, publicații ale timpului, pelicule documentare, canale TV, știri, filme artistice și chiar documente martori ai evenimentelor istorice etc. S-ar părea că suntem avantajați, însă această diversitate solicită o atenție sporită din partea cadrului didactic, care are rolul de a-i ghida pe elevi în lumea cunoașterii.

Metoda proiectului se dovedește a fi foarte eficientă, în special în cazul abordării unor teme transdisciplinare, iar prin natura sarcinilor pe care le propune, solicită transferul de cunoștințe dobândite în cadrul altor discipline și valorifică competențele de planificare, organizare, comunicare, negociere etc.

Am demarat activitățile proiectului prin selectarea temei și a obiectivelor, prin delegarea sarcinilor elevului (în cazul proiectului individual) sau membrilor grupului. Elevii au fost familiarizați cu: etapele desfășurării proiectului, algoritmul de investigație, structura produsului final și grila de evaluare. De asemenea, am stabilit împreună timpul necesar cercetării și perfectării lucrării. În procesul de lucru asupra proiectului au fost utilizate mai multe metode și procedee: observarea, analiza produselor, evaluarea produselor, investigația, problematizarea, discuția, sinteza etc.

Datorită faptului că în liceu învață elevi din întreaga republică, putem realiza proiecte de cercetare locală, care să vizeze satele și orașele lor natale. De exemplu:

- ❖ *Patrimoniul național din raionul Nisporeni.* După alegerea temei, a scopului și a obiectivelor, s-au selectat monumentele: conacul lui Gonata, conacul lui Constantin Cazimir cu parcul său dendrologic din localitatea Milești și Casa Națională. Elevii urmau să identifice locația acestora, să afle destinația lor actuală, starea în care se află. O condiție obligatorie a fost prezentarea de dovezi concludente (poze, filmulețe) și implicarea în această acțiune a tuturor membrilor grupului. Realizând proiectul, elevii ”au pus la încercare” competențele formate în cadrul mai multor discipline: *Istorie, Geografie, Limba și literatura română, Biologie, Informatică.*

Algoritmul de cercetare a cuprins:

- studierea istoriei monumentelor: scopul edificării, perioada, autorul, soarta monumentului;
- identificarea stilurilor arhitecturale;
- cercetarea documentelor scrise sau a fotografiilor de epocă ce țin de monumentele date;
- utilizarea mijloacelor tehnice moderne în realizarea proiectului;

- elaborarea proiectului conform cerințelor (structură, conținut, prezentare grafică);
- prezentarea proiectului și argumentarea valorii acestuia.

Deoarece țara noastră a trecut de-a lungul sec. XX prin evenimente și procese dramatice, în special legate de cea de-a doua conflagrație mondială, instaurarea unui regim totalitar, însoțită de colectivizare, deportări, foamete organizată, precum și manifestarea acestui regim până în anul 1991, obiecte pentru cercetare și subiecte de interes istoric găsim, practic, în fiecare familie din Republica Moldova. În acest sens, cercetarea istoriei orale și locale constituie o prioritate și o necesitate în procesul instructiv-educativ. Am remarcat, cu surprindere, că discuțiile dintre tânăra generație și părinți, bunici, străbunici le relevă o față total necunoscută a trecutului istoric și o percepție diferită a anumitor perioade, despre care elevii doar au citit în cărți.

- ❖ În cadrul proiectului *Holocaustul – o rană ce sângerează*, un elev al clasei a XII-a a cercetat problema Holocaustului în baza mărturiilor sătenilor și ale străbunicului și în baza surselor istorice din satul natal Codreanca, raionul Strășeni. În această localitate, în perioada interbelică, existase o comunitate de evrei, care a fost exterminată în cel de-al Doilea Război Mondial.

Algoritmul de cercetare a cuprins:

- studierea istoriei satului Codreanca și a comunității evreiești din partea locului;
- realizarea interviurilor la subiect cu sătenii;
- cercetarea documentelor scrise sau a fotografiilor de epocă cu referire la acțiunile împotriva evreilor;
- utilizarea mijloacelor tehnice moderne în realizarea proiectului;
- elaborarea proiectului conform cerințelor (structură, conținut, prezentare grafică);
- prezentarea proiectului și argumentarea valorii acestuia.

Investigând acest subiect de interes, elevul devine și el parte a evenimentului/fenomenului, descoperă că istoria este scrisă sumar. Interviurile realizate cu sătenii contribuie și la promovarea dialogului între generații.

Un impact cognitiv deosebit l-au avut și proiectele pluridisciplinare *Istoria prin ochiul înțeleptului*, unde studiul monumentelor istorice s-a desfășurat din perspectiva mai multor discipline: *Istoria, Limba și literatura română, Matematica*. Fiecare dintre acestea și-a adus contribuția la o înțelegere mai bună a subiectului abordat. Elevii au investigat următoarele monumente istorice: cetatea Soroca și cetatea Tighina,

mănăstirea Căpriană și mănăstirea Putna, monumentele *Lumânarea Recunoștinței* și *Arcul de Triumf*. Scopul proiectului a fost ca disciplinele de studiu să contribuie, fiecare în funcție de propriul specific, la clarificarea temei investigate. La etapa inițială, s-au format trei grupuri de cercetare: *istoricii, matematicienii și filologii*.

- *Istoricii* au studiat trecutul acestor monumente, perioada construcției lor, valoarea lor istorică. Au căutat legende despre întemeierea lor și monumente asemănătoare ca arhitectură, în lume.
- *Filologii* au valorificat scriitorii care au menționat aceste monumente în opera lor. Au recitat poezii ce glorifică cele mai importante aspecte ale istoriei neamului nostru.
- *Matematicienii* au făcut cercetări cu referire la parametrii acestor monumente, au aplicat formule învățate la orele de geometrie pentru aflarea volumului, ariei, perimetrului etc. Au identificat în construcții și diverse corpuri geometrice.

Învățarea a devenit, astfel, productivă, iar rezultatul ei – o lucrare de cercetare – a căpătat valoare materială și intelectuală pentru cei care au realizat-o.

În concluzie: Competența de cercetare poate fi formată în școală în baza integrării în procesul instructiv-educativ a unor activități de investigare. Cultura investigațională și gândirea științifică sunt un imperativ al timpului, iar competența de cercetare este un factor important de continuitate în învățământ. Transdisciplinaritatea pornește de la ideea că disciplinele de studiu nu reprezintă domenii închise, ele au numeroase legături ce se suprapun. Abordarea transdisciplinară are drept scop formarea unor personalități puternic ancorate în modernitate, cu gândire critică, analitică, sistemică, cu capacități de înțelegere aprofundată a fenomenelor și proceselor ce ne înconjoară, cu aptitudini de modelare a acestora.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cosovan O. et al. Evaluarea în cheia dezvoltării gândirii critice. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2005. 72 p.
2. Callo T. et al. Educația centrată pe elev. Ghid metodologic. Chișinău: Print-Caro SRL, 2010. 171 p.
3. Gruber G. Didactica istoriei și formarea de competențe. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2016. 206 p.
4. Enăchescu C. Tratat de teoria cercetării științifice. Iași: Polirom, 2005. 424 p.
5. Jinga I., Istrati E. Manual de pedagogie. București: ALL, 2001. 463 p.